

**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TESIS DOCTORAL

**Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías digitales en la educación:
Mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos
(Cuestionario o encuesta)**

AUTORA

D. María Goretti Alonso de Castro

DIRECTORES

Dr. D. Francisco José García-Peñalvo

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO (RD 99/2011)**

**INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)**

Salamanca, junio de 2023

Tabla de contenido

<u>1</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>CUESTIONARIO (ESPAÑOL)</u>	<u>3</u>
2.1	IDENTIFICACIÓN	3
2.2	ASPECTOS GLOBALES DEL PROYECTO.....	3
2.3	ALUMNADO Y HERRAMIENTAS TIC.....	4
2.4	PROFESORADO Y TIC	5
2.5	OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO	7
2.6	CONCLUSIONES DEL PROYECTO.....	9
<u>3</u>	<u>QUESTIONNAIRE (ENGLISH)</u>	<u>10</u>
3.1	IDENTIFICATION	10
3.2	GLOBAL ASPECTS	10
3.3	STUDENTS AND ICT	11
3.4	TEACHERS AND ICT	12
3.5	OTHER ASPECTS	13
3.6	CONCLUSIONS	15
<u>4</u>	<u>REFERENCIAS.....</u>	<u>15</u>

1 Introducción

En la tesis doctoral motivo de este documento se han utilizado diferentes instrumentos para recoger datos que permitan conocer los factores de éxito que han hecho que los proyectos sean merecedores de ser considerados buenas prácticas y/o experiencias de éxito, teniendo en cuenta el uso eficiente de las tecnologías digitales en educación para la mejora de los aprendizajes a través de los proyectos educativos europeos. El objetivo de la tesis es definir una guía metodológica que oriente al profesorado a diseñar proyectos de aprendizaje electrónico que tengan un impacto real y duradero en sus centros. Uno de los instrumentos utilizados en la investigación ha sido la encuesta que se incluye en este documento.

La encuesta se divide en seis secciones relacionadas con las áreas de interés: Identificación, Aspectos globales del proyecto, Estudiantes y TIC, Docentes y TIC, otros aspectos relacionados con otras áreas en cuanto al uso y sostenibilidad de los resultados obtenidos de los proyectos, entre otros, y finalmente las principales conclusiones con aquello que los coordinadores consideran que han sido los puntos fuertes de los proyectos y aquellos que son mejorables (Alonso de Castro & García-Peñalvo, 2022).

2 Cuestionario (Español)

2.1 Identificación

1. Q0001 Código de proyecto (lista desplegable con los códigos de proyectos o que introduzcan el código poniendo un ejemplo) – se haría un cuestionario por tipología de acción (KA101, KA102, KA103, KA104, KA200, KA201, KA202, KA203, KA204, KA229-KA209 y restantes) salen 11 cuestionarios (todos con las mismas preguntas)
2. Q0002 Nombre de la institución (lista desplegable)
3. Q0003 Email de contacto (cuadro de texto)

2.2 Aspectos globales del proyecto

4. Q0004 ¿Cuáles considera que son los factores que han hecho que se catalogue el proyecto como buena práctica y/o experiencia de éxito? (seleccionar todas las que correspondan)
 - Q0004[SQ001] Atiende a necesidades reales y concretas del alumnado y profesorado del sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
 - Q0004[SQ002] La participación e implicación del alumnado del sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
 - Q0004[SQ003] La participación e implicación del profesorado del sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
 - Q0004[SQ004] La interacción entre alumnado y profesorado del sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
 - Q0004[SQ005] Implantación de las prácticas del proyecto en el currículo escolar y/o programaciones didácticas de los centros educativos involucrados en el proyecto
 - Q0004[SQ006] La utilización de herramientas TIC adecuadas para la mejora de la enseñanza
 - Q0004[SQ007] La desarrollo e implantación de productos eficientes para el aprendizaje con medios electrónicos (TIC, eLearning)

- Q0004[SQ008] Aumento demostrado de la motivación del alumnado hacia los aprendizajes trabajados en el proyecto
 - Q0004[SQ009] Mejora demostrada de los aprendizajes del alumnado tras la evaluación inicial y después de la implantación de los productos desarrollados en el proyecto
 - Q0004[SQ010] Mejora demostrada de las competencias TIC en los docentes tras la evaluación inicial y después de la implantación de los productos desarrollados en el proyecto
 - Q0004[SQ011] Maestría en el uso de las herramientas TIC por el profesorado
 - Q0004[SQ012] Coordinación y colaboración de todos los socios del proyecto antes, durante y después del proyecto
 - Q0004[SQ013] Transferencia y adaptación de los productos en otros centros o instituciones del sector educativo para el que se llevó a cabo el proyecto
 - Q0004[SQ014] Sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo, ya que se sigue usando y actualizando
 - Otros (cuadro de texto para que puedan introducirlo)
5. Q0005¿Cuáles han sido los principales resultados del proyecto en relación al aprendizaje electrónico (eLearning, TIC)? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0005[SQ001] Libros de texto digitales, libros de trabajo u hojas de trabajo
 - Q0005[SQ002] Lecciones grabadas u otros materiales digitales de otras fuentes (khan academy, coursera)
 - Q0005[SQ003] Videoconferencias realizadas de forma síncrona y grabadas (Google meet, Microsoft teams, zoom, webex, etc.)
 - Q0005[SQ004] Lecciones transmitidas por televisión o radio
 - Q0005[SQ005] Aumento de recursos de aprendizaje digital disponibles para el proceso de enseñanza y aprendizaje (paquetes de herramientas educativas digitales, vídeo juegos educativos interactivos, robótica, guías metodológicas digitales, diseños curriculares sobre implantación de las TIC, etc.)
 - Q0005[SQ006] Establecer o mejorar una plataforma de apoyo al aprendizaje en línea
 - Q0005[SQ007] Cursos online – formación
 - Q0005[SQ008] Otros

2.3 Alumnado y herramientas TIC

6. Q0006 ¿De qué nivel es el alumnado que ha participado en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0006[SQ001] Infantil
 - Q0006[SQ002] Primaria
 - Q0006[SQ003] Secundaria
 - Q0006[SQ004] Bachillerato
 - Q0006[SQ005] Formación Profesional
 - Q0006[SQ006] Universidad
 - Q0006[SQ007] Personas adultas
 - Q0006[SQ008] Otros
 - Q0006[SQ009] Ninguno, no se trabaja con alumnado en el proyecto
7. Q0007 ¿Qué herramientas TIC utiliza el proyecto para la mejora de los aprendizajes del alumnado? (seleccionar todas las que correspondan)

- Q0007[SQ001] Desarrollo de competencias digitales básicas (por ejemplo, instalación de software, uso de Internet, correo electrónico, procesamiento de texto, hojas de cálculo, gráficos, transferencia de ficheros, etc.)
 - Q0007[SQ002] Realización de presentaciones (Prezzy, Genially, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, etc.)
 - Q0007[SQ003] El desarrollo de competencias en el uso de las TIC para la colaboración con otros y para aumentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Google Docs, OneNote, Dropbox, box, Zoho, Padlet, foros, wikis, etc.)
 - Q0007[SQ004] Uso de redes sociales para fomentar la comunicación sobre las actividades relacionadas con la escuela
 - Q0005[SQ005] El desarrollo de la comprensión y las competencias relacionados con el uso seguro y apropiado de las TIC (configuración de seguridad de los navegadores de Internet, sitios web seguros, seguridad en las redes, acoso, etc.)
 - Q0007[SQ006] Uso de software o aplicaciones de dibujo, pintura o gráficos
 - Q0007[SQ007] Grabar o editar videos; Producir o editar música
 - Uso de recursos para el acceso a la información web (por ejemplo, sitios web, wikis, enciclopedia)
 - Q0007[SQ008] Uso de recursos de aprendizaje digitales interactivos (por ejemplo, juegos o aplicaciones de aprendizaje, realidad virtual, realidad aumentada, etc.)
 - Q0007[SQ009] Creación o edición de páginas web y herramientas de producción multimedia (por ejemplo, captura y edición de medios, producción web)
 - Q0007[SQ010] Desarrollo de la capacidad de los estudiantes para desarrollar aplicaciones o programas (programas de ordenador, scripts o aplicaciones, usando, por ejemplo: Scratch, Tynker, Code.org, Alice, Minecraft Code Builder, Logo, VBA, Java, etc.)
 - Q0007[SQ011] Instalación o modificación de sistemas operativos
 - Q0007[SQ012] Ninguna, no se trabajan las TIC para la mejora de los aprendizajes del alumnado
8. Q0008 ¿Tipo de dispositivos TIC ha utilizado el alumnado en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0008[SQ001] Ordenador de sobremesa
 - Q0008[SQ002] Ordenador portátil
 - Q0008[SQ001] Tableta
 - Q0008[SQ003] Impresora de papel
 - Q0008[SQ004] Impresora 3-D
 - Q0008[SQ005] Escáner
 - Q0008[SQ006] Dispositivo de memoria USB
 - Q0008[SQ007] Pizarra digital
 - Q0008[SQ008] Lector de libros electrónicos (por ejemplo, Amazon Kindle)
 - Q0008[SQ009] Móvil inteligente
 - Q0008[SQ010] Gafas de realidad virtual
 - Q0008[SQ011] Ninguna, no se trabajan las TIC con el alumnado

2.4 Profesorado y TIC

9. Q0009 ¿De qué nivel es el profesorado involucrado en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0009[SQ001] Infantil
 - Q0009[SQ002] Primaria
 - Q0009[SQ003] Secundaria

- Q0009[SQ004]Bachillerato
- Q0009[SQ005]Formación Profesional
- Q0009[SQ006]Universidad
- Q0009[SQ007]Personas adultas
- Q0009[SQ008]Otros
- Q0009[SQ009]Ninguno, no se trabaja con profesorado en el proyecto

10. Q00010 ¿Qué herramientas TIC utiliza el profesorado involucrado en el proyecto?
(seleccionar todas las que correspondan)

- Q0010[SQ001]Herramientas digitales básicas (por ejemplo, instalación de software, uso de Internet, correo electrónico, procesamiento de texto, hojas de cálculo, gráficos, transferencia de ficheros, etc.)
- Q00010[SQ002] Presentaciones (Prezzy, Genially, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, etc.)
- Q0010[SQ003]Software de video y fotografía para captura y edición (por ejemplo, Windows Movie Maker, iMovie, OpenShot, Edpuzzle, Youtube, Adobe Photoshop, Illustrator, Inkscape, Gimp, etc.)
- Q00010[SQ004]Entorno digital de aprendizaje (por ejemplo, Blackboard, Google Classroom, Moodle, Edmodo, etc.)
- Q0010[SQ004] Recursos de aprendizaje digital específicos de la asignatura (por ejemplo, tutoriales, simuladores, sitios web relacionados con los temas, wikis, blogs, enciclopedia, etc.)
- Q00010[SQ004]Software de mapas conceptuales (por ejemplo, Inspiration, Webspiration, SimpleMind, etc.)
- Q00010[SQ005]Portfolios electrónicos para la evaluación del alumnado (por ejemplo, Mahara, VoiceThread, portfolio de Moodle, etc.)
- Q0010[SQ006]Juegos para el aprendizaje digital; programas o aplicaciones en las que haga preguntas a los estudiantes (por ejemplo, Hotpotatoes, Quizlet, Kahoot, mentimeter, etc.)
- Q0010[SQ007]Software y actividades de realidad virtual aumentada
- Q0010[SQ008]Software de simulación y modelado (por ejemplo, NetLogo, Matlab, Inventor, etc.)
- Q00010[SQ009]Desarrollo de aplicaciones o programas (programas de ordenador, scripts o aplicaciones, usando, por ejemplo: Scratch, AppInventor, Tynker, Code.org, Alice, Minecraft Code Builder, Logo, VBA, Java, etc.)
- Q00010[SQ010]Colaborar con otros profesores a través de las TIC (por ejemplo, Google Docs, OneNote, Dropbox, vox, Zoho, Padlet).
- Q0010[SQ0010]Comunicación con los padres y/o estudiantes a través de las TIC (por ejemplo, correo electrónico, mensajería directa, Skype)
- Q0010[SQ0011]Redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter)
- Q0010[SQ0012]El desarrollo de la comprensión y las competencias relacionados con el uso seguro y apropiado de las TIC (configuración de seguridad de los navegadores de Internet, sitios web seguros, seguridad en las redes, acoso, etc.)
- Q00010[SQ013]Creación o edición de páginas web y herramientas de producción multimedia (por ejemplo, captura y edición de medios, producción web)
- Q0010[SQ0014]Instalación o modificación de sistemas operativos
- Q0010[Q015] Ninguna, no se trabajan las TIC con el profesorado en el proyecto

11. Q0011 ¿Tipo de dispositivos TIC utiliza el profesorado involucrado en el proyecto?
(seleccionar todas las que correspondan)

- Q0011[Q001] Ordenador de sobremesa

- Q0011[Q002] Ordenador portátil
 - Q0011[Q003] Tableta
 - Q0011[Q004] Impresora de papel
 - Q0011[Q005] Impresora 3-D
 - Q0011[Q006] Escáner
 - Q0011[Q007] Dispositivo de memoria USB
 - Q0011[Q008] Pizarra digital
 - Q0011[Q009] Lector de libros electrónicos (por ejemplo, Amazon Kindle)
 - Q0011[Q010] Móvil inteligente
 - Q0011[Q011] Gafas de realidad virtual
 - Q0011[Q012] Ninguna, no se trabajan las TIC con el profesorado
12. Q0012 ¿Qué actividades de perfeccionamiento TIC docente se llevan a cabo con el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0012[Q001] Cursos sobre el uso de las TIC en la enseñanza impartidos por el centro educativo o el sistema escolar
 - Q0012[Q002] Formación a cargo de otro docente que haya asistido a un curso sobre TIC
 - Q0012[Q003] Prácticas de observación a otros docentes que utilizan las TIC en su docencia
 - Q0012[Q004] Participación en programas de aprendizaje profesional sobre TIC impartidos en línea
 - Q0012[Q005] Apoyar la participación en el desarrollo profesional sobre el uso pedagógico de las TIC
 - Q0012[Q006] Ninguna, no se realizan actividades de perfeccionamiento TIC docente en el proyecto

2.5 Otros aspectos del proyecto

13. Q0013 Además de profesorado o alumnado de centros educativos ¿qué otro tipo de personal ha participado en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0013[Q001] Equipos directivos de centros educativos
 - Q0013[Q002] Inspectores de educación
 - Q0013[Q003] Administración educativa
 - Q0013[Q004] Sindicatos
 - Q0013[Q005] Cámaras de comercio
 - Q0013[Q006] Asociaciones
 - Q0013[Q007] Empresas
 - Q0013[Q008] Otras instituciones
14. Q0014 Aparte de las actividades relacionadas con el uso de las TIC para la mejora de los aprendizajes, ¿qué otro tipo de actividades se han llevado a cabo en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0014[Q001] Prácticas en empresas de un sector profesional específico por parte de alumnado y/o profesorado
 - Q0014[Q002] Prácticas de observación a prácticas educativas de otros docentes, no relacionadas en concreto con las TIC sino con un ámbito profesional concreto
 - Q0014[Q003] Cursos de formación docente de materias específicas
 - Q0014[Q004] Acreditación y/o certificación de competencias
 - Q0014[Q005] Perfeccionamiento de idiomas

- Q0014[Q006] Fomento de la colaboración entre centros educativos
 - Q0014[Q007] Mejora de la creatividad
 - Q0014[Q008] Conocimiento de la cultura
 - Q0014[Q009] Inclusión de personas con necesidades especiales o colectivos desfavorecidos
 - Q0014[Q010] Convivencia escolar
 - Q0014[Q011] Sostenibilidad y respecto al medio ambiente
 - Q0014[Q012] Emprendimiento
 - Q0014[Q013] Técnicas de búsqueda de empleo
 - Q0014[Q014] Voluntariado
 - Q0014[Q015] Otras
15. Q0015 ¿Qué actividades de difusión han desarrollado en el proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0015[Q001] Cartelería (carteles enrollables (roll-up), posters, folletos, boletines, etc.)
 - Q0015[Q002] Vídeos
 - Q0015[Q003] Seminarios o cursos
 - Q0015[Q004] Difusión por internet (sitio web, blog, wiki, etc.)
 - Q0015[Q005] Medios de comunicación (televisión, radio, artículos en periódicos, etc.)
 - Q0015[Q006] Redes sociales (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.)
 - Q0015[Q007] Otros
16. Q0016 ¿Qué planes de futuro tienen en relación al proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0016[Q001] Continuar mejorando los resultados del proyecto a través de la evaluación continua
 - Q0016[Q002] Continuar investigando en mejoras educativas más allá del proyecto con fondos propios
 - Q0016[Q003] Solicitar nuevos proyectos financiados para ampliar el ámbito de investigación comenzado en este proyecto
 - Q0016[Q004] Otros
17. Q0017 ¿Cuál ha sido el balance coste beneficio de la participación en el proyecto? (una opción)
- Q0017[Q001] Ha sido muy positivo a nivel de resultados y el coste ha podido sufragarse con la subvención recibida
 - Q0017[Q002] Ha sido muy positivo a nivel de resultados, pero ha sido necesario recurrir a fondos adicionales
 - Q0017[Q003] No se han conseguido los resultados esperados en relación a la subvención recibida
 - Q0017[Q004] Ninguna de las anteriores
18. Q0018 ¿Qué obstáculos considera que pueden impedir la continuidad de uso y mejora de los resultados, así como una mayor investigación en la temática del proyecto? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0018[Q001] Los resultados carecen de sentido en la actualidad, están desfasados y sería necesario un replanteamiento de base

- Q0018[Q002] El coste de mantener los resultados, mejorarlos y seguir investigando en esa línea de trabajo no puede asumirse por las instituciones socias
 - Q0018[Q002] Las personas que trabajaron en el proyecto ya no están y la continuidad resulta difícil
 - Q0018[Q002] Otros
19. Q0019 ¿En qué medida los resultados y productos que consiguió con este proyecto han ayudado a sobrellevar mejor la enseñanza durante la pandemia derivada por COVID-19? (seleccionar todas las que correspondan)
- Q0019[Q001] Nos han resultado muy útiles y hemos visto que estábamos mejor preparados
 - Q0019[Q002] Los recursos se han mejorado a raíz de la situación vivida durante esta crisis
 - Q0019[Q003] Nos hemos dado cuenta de que se habían quedado obsoletos o desfasados y no nos servían para la nueva situación
 - Q0020[Q004] Otros

2.6 Conclusiones del proyecto

20. Q0020 Podría resumir en dos frases los aspectos han funcionado y siguen funcionando muy bien en el proyecto y que son la clave del éxito del mismo (pregunta abierta de un máximo de 500 caracteres)
21. Q0021 Podría señalar en dos frases lo que mejoraría del proyecto (pregunta abierta de un máximo de 500 caracteres)

3 Questionnaire (English)

3.1 Identification

1. Project number (please insert the project number that you received in the contact email)
2. Institution name
3. Contact email

3.2 Global aspects

4. What do you consider to be the factors that have led to the project being classified as good practice and / or successful story? (select all that apply)
 - It attends to the real and concrete needs of students and teachers of the project educational sector
 - Participation and involvement of students from the project educational sector
 - Participation and involvement of teachers from the project educational sector
 - Interaction between students and teachers in the project educational sector
 - Implementation of project practices in the school curriculum and / or didactic programming of the educational centers involved in the project
 - Use of appropriate ICT tools to improve teaching
 - Development and implementation of efficient products for learning with electronic media (ICT, eLearning)
 - Demonstrated increase in students' motivation towards the learnings worked on the project
 - Demonstrated improvement in student learning after the initial evaluation and after the implementation of the products developed in the project
 - Demonstrated improvement of ICT skills in teachers after the initial evaluation and after the implementation of the products developed in the project
 - Mastery in the use of ICT tools by teachers
 - Coordination and collaboration of all project partners before, during and after the project
 - Transfer and adaptation of the products in other centers or institutions of the educational sector for which the project was carried out
 - Sustainability of the project over time, as it continues to be used and updated
 - Others (text box so they can enter it)
5. What have been the main results of the project in relation to electronic learning (eLearning, ICT)? (select all that apply)
 - Digital textbooks, workbooks or worksheets
 - Recorded lessons or other digital materials from other sources (khan academy, coursera)
 - Videoconferences held synchronously and recorded (Google meet, Microsoft teams, zoom, webex, etc.)
 - Lessons broadcast on television or radio
 - Increase in digital learning resources available for the teaching and learning process (digital educational tool packages, interactive educational video games, robotics, digital methodological guides, curricular designs on the implementation of ICT, etc.)
 - Establish or improve an online learning support platform
 - Online courses – training

- Others

3.3 Students and ICT

6. What level are the students who have participated in the project? (select all that apply)
 - Early Childhood Education
 - Primary Education
 - Secondary Education
 - Baccalaureate
 - Vocational Education and Training
 - University
 - Adult Education
 - Others
 - None, no work with students in the project
7. What ICT tools does the project use to improve student learning? (select all that apply)
 - Development of basic digital skills (for example, software installation, Internet use, email, word processing, spreadsheets, graphics, file transfer, etc.)
 - Making presentations (Prezzy, Genially, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, etc.)
 - Development of skills in the use of ICT for collaboration with others and to increase and improve student learning (Google Docs, OneNote, Dropbox, box, Zoho, Padlet, forums, wikis, etc.)
 - Use of social media to encourage communication about school-related activities
 - The development of understanding and skills related to the safe and appropriate use of ICT (security settings for Internet browsers, safe websites, network security, harassment, etc.)
 - Using drawing, painting, or graphics software or applications
 - Record or edit videos; Produce or edit music
 - Use of resources to access web information (for example, websites, wikis, encyclopedia)
 - Use of interactive digital learning resources (for example, learning games or apps, virtual reality, augmented reality, etc.)
 - Web page creation or editing and multimedia production tools (e.g., media capture and editing, web production)
 - Development of students' ability to develop applications or programs (computer programs, scripts or applications, using, for example: Scratch, Tynker, Code.org, Alice, Minecraft Code Builder, Logo, VBA, Java, etc.)
 - Installing or maintenance of operating systems
 - None, ICTs are not used to improve student learning
8. Type of ICT devices have the students used in the Project (select all that apply)
 - Desktop computer
 - Laptop
 - Tablet
 - Paper printer
 - 3D printer
 - Scanner
 - USB memory device
 - Digital board
 - E-book reader (for example, Amazon Kindle)

- Smart mobile
- Virtual reality glasses
- None, ICT is not worked with students

3.4 Teachers and ICT

9. At what educational level were working the teachers involved in the project? (select all that apply)
- Early Childhood Education
 - Primary Education
 - Secondary Education
 - Baccalaureate
 - Vocational Education and Training
 - University
 - Adult Education
 - Others
 - None, no work with teachers in the project
10. What ICT tools did the teachers involved in the Project use? (select all that apply)
- Basic digital tools (for example, software installation, Internet use, email, word processing, spreadsheets, graphics, file transfers, etc.)
 - Presentations (Prezzy, Genially, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, etc.)
 - Video and photo software for capture and editing (for example, Windows Movie Maker, iMovie, OpenShot, Edpuzzle, Youtube, Adobe Photoshop, Illustrator, Inkscape, Gimp, etc.)
 - Digital learning environment (e.g. Blackboard, Google Classroom, Moodle, Edmodo, etc.)
 - Subject-specific digital learning resources (for example, tutorials, simulators, topic-related websites, wikis, blogs, encyclopedia, etc.)
 - Concept mapping software (eg Inspiration, Webspiration, SimpleMind, etc.)
 - Electronic portfolios for student assessment (for example, Mahara, VoiceThread, Moodle portfolio, etc.)
 - Games for digital learning; programs or applications where you ask students questions (for example, Hotpotatoes, Quizlet, Kahoot, mentimeter, etc.)
 - Augmented virtual reality software and activities
 - Simulation and modeling software (for example, NetLogo, Matlab, Inventor, etc.)
 - Development of applications or programs (computer programs, scripts or applications, using, for example: Scratch, AppInventor, Tynker, Code.org, Alice, Minecraft Code Builder, Logo, VBA, Java, etc.)
 - Collaborate with other teachers via ICT (eg Google Docs, OneNote, Dropbox, vox, Zoho, Padlet).
 - Communication with parents and / or students via ICT (e.g. email, direct messaging, Skype)
 - Social networks (for example, Facebook, Twitter)
 - The development of understanding and skills related to the safe and appropriate use of ICT (security settings for Internet browsers, safe websites, network security, harassment, etc.)
 - Web page creation or editing and multimedia production tools (e.g., media capture and editing, web production)
 - Installation or modification of operating systems
 - None, ICT is not worked with the teaching staff in the project

11. Type of ICT devices used by the teachers involved in the Project? (select all that apply)

- Desktop computer
- Laptop
- Tablet
- Paper printer
- 3D printer
- Scanner
- USB memory device
- Digital board
- E-book reader (for example, Amazon Kindle)
- Smart mobile
- Virtual reality glasses
- None, ICT is not worked with teachers

12. What ICT training activities are carried out within the Project? (select all that apply)

- Courses on the use of ICT in teaching given by the educational center or teachers' training center
- Training by another teacher who has attended a course on ICT
- Observation practices to other teachers who use ICT in their teaching
- Participation in online ICT professional learning programs
- Support participation in professional development on the pedagogical use of ICT
- None, no ICT training activities are carried out in the project

3.5 Other aspects

13. In addition to teachers or students from educational centers, what other types of personnel have participated in the project? (Select all that apply)

- Management teams of educational centers
- Educational inspectors
- Educative Administration
- Trade unions
- Chambers of Commerce
- Associations
- Enterprises
- Other institutions

14. Apart from the activities related to the use of ICT to improve learning, what other types of activities have been carried out in the project? (select all that apply)

- Internships in companies of a specific professional sector by students and / or teachers
- Observation practices to educational practices of other teachers, not related specifically to ICT but to a specific professional field
- Teacher training courses for specific subjects
- Accreditation and / or certification of skills
- Language improvement
- Promotion of collaboration between educational centers
- Improved creativity
- Knowledge of culture
- Inclusion of people with special needs or disadvantaged groups
- School life

- Sustainability and respect for the environment
 - Entrepreneurship
 - Job search techniques
 - Volunteering
 - Other
15. What dissemination activities have you developed in the project? (select all that apply)
- Posters (roll-up posters, posters, brochures, newsletters, etc.)
 - Videos
 - Seminars or courses
 - Broadcast over the internet (website, blog, wiki, etc.)
 - Media (television, radio, newspaper articles, etc.)
 - Social networks (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.)
 - Others
16. What future plans do you have in relation to the project? (select all that apply)
- Continue to improve project results through continuous evaluation
 - Continue researching educational improvements beyond the project with own funds
 - Request new funded projects to expand the scope of research started in this project
 - Others
17. What has been the cost-benefit balance of participation in the project? (One option)
- It has been very positive in terms of results and the cost has been covered with the grant received
 - It has been very positive in terms of results, but it has been necessary to use additional funds
 - The expected results have not been achieved in relation to the grant received
 - None of the above
18. What obstacles do you consider that could prevent the continuity of use and improvement of the results, as well as further research on the project's theme? (select all that apply)
- The results are currently meaningless, out of date and require a fundamental rethinking
 - The cost of maintaining the results, improving them and continuing to research in this line of work cannot be assumed by the partner institutions
 - The people who worked on the project are gone and continuity is difficult
 - Others
19. To what extent have the results and products you achieved with this project helped to better cope with education during the COVID-19 pandemic? (select all that apply)
- They have been very useful to us and we have seen that we were better prepared
 - Resources have been improved as a result of the situation experienced during this crisis
 - We have realized that they had become obsolete or out of date and did not serve us for the new situation
 - Others

3.6 Conclusions

20. could you summarize in two sentences the aspects that have worked and continue to work very well in the project and that are the key to its success (open question of a maximum of 500 characters)

21. 21. Could you indicate in two sentences what would improve the project (open question of a maximum of 500 characters)

4 Referencias

Alonso de Castro, M. G., & García-Peñalvo, F. J. (2022). Metodologías educativas de éxito: Proyectos Erasmus+ relacionados con e-learning o TIC. *Campus Virtuales*, 11(1), 95. <https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.1022>